

UDK 541.62.439

AMARANTNING AYRIM NAVLARI UGLEODLARINI O'RGANISH

G.A.Rustamova

Andijon mashinasozlik instituti,

N.X.To'xtaboyev

Andijon davlat universiteti

e-mail: rustamova.gulshoda@bk.ru

tel: +998880871309

ORCID: 0000-0003-3841-2660

Annotatsiya: Maqolada O'zbekistonda yetishtiriladigan mahalliy amarant navlarining yer usti qismlarining uglevod tarkibini o'rganish masalalari ko'rib chiqilgan. Xususan, amarant kunjarasini kimyoviy kompleks qayta ishlash usuli bilan polisaxaridlar va uglevodlarni ajratib olingan. Belgilangan vazifalarni bajarish uchun ishda amarant urug'lari va unida uglevodlarni tahlil qilishning zamonaviy kimyoviy va fizik-kimyoviy usullaridan foydalanilgan.

Kalit so'zlar : amarant, uglevodlar

Abstract: The article is devoted to the study of the carbohydrate composition of the above-ground part of local varieties of amaranth grown in Uzbekistan. In particular, polysaccharides and carbohydrates were isolated by the method of chemical complex processing of amaranth pulp. To solve the tasks set in the work, modern chemical and physicochemical methods for analyzing amaranth seeds and carbohydrates in them were used.

Keywords: amaranth, carbohydrates.

Аннотация: Статья посвящена изучению углеводного состава надземной части местных сортов амаранта, выращиваемых в Узбекистане. В частности, методом химической комплексной переработки мякоти амаранта выделены полисахариды и углеводы. Для решения поставленных задач в работе были использованы современные химические и физико-химические методы анализа семян амаранта и углеводов в них.

Ключевые слова: амарант, углеводы.

Kirish.

Amarant istiqbolli o'simlik bo'lib, muhim aminokislotalarning muvozanatlashgan to'plamiga ega bo'lganligi, oqsil miqdori, yuqori hosildorligi, vitaminlar va mineral tuzlarning miqdori ko'pligi bilan tadqiqotchilar va qishloq xo'jaligi mutaxassislari e'tiborini tortgan. Amarantning ba'zi turlarida flavonoidlar, oqsillar, pektinlar va karotinoidlarning miqdori yuqoriligi uni tibbiy amaliyotda va funksional ovqatlanishni tashkil qilishda qo'llanilishi mumkin bo'lgan bir qator biologik faol birikmalarni olish uchun foydalanish imkoniyatlarini beradi. Amarant o'simligiga oziq-ovqat va dori-darmonlarni ishlab chiqarishdagi murakkab muammolarni hal qilish imkoniyati sifatida qaralishi mumkin.

Amarantni tadqiq qilish va undan foydalanish muammolari bo'yicha ko'plab ishlarga qaramay, bir qator masalalar qo'shimcha o'rganishni talab qiladi. Shunday qilib, ko'plab tadqiqotchilarning ishlarida amarantning alohida ahamiyati, birinchi navbatda, uning ozuqaviy afzalliklari bilan belgilanadi va amarant urug'laridan oziq-ovqat mahsulotlarining ozuqaviy qiymatini oshirish uchun xom ashyo sifatida foydalanish bo'yicha tadqiqotlarga, muammolarga e'tibor berilmaydi. Amarant urug'larini kompleks qayta ishlash va bunda zamonaviy noan'anaviy sanoat texnologiyalaridan foydalanish katta imkoniyatlar yaratadi.

Mavzuga oid adabiyotlar sharhi. Adabiyotlarda amarant moyi tibbiyot va kosmetologiyada keng qo'llanilishi ko'rsatilgan. Turli xil etiologiyali kasalliklarni davolashda immunitet tanqisligi holatlarini bartaraf etish uchun, yurak-qon tomir va

onkologik kasalliklar, metabolik kasalliklar, oshqozon-ichak traktining eroziv va yarali holatlari, psoriaz, neyrodermatit, anemiya, toksikoz va boshqalarni davolashda ishlatilishi haqida ma'lumotlar bor [1].

Skvalen steroid gormonal dorilarni ishlab chiqarishda, nurlanish kasalliklari, onkologik va yurak kasalliklarining oldini olish va davolashda, shuningdek kosmetik maqsadlarda qo'llanilishi mumkin [1-3]. Hozirgi vaqtda skvalenning asosiy manbai chuqur suvda yashovchi akulalarining jigari bo'lganligi sababli, skvalenni o'simlik materiallaridan ajratib olishning samarali ekologik toza texnologiyalarini ishlab chiqish dolzarb vazifa bo'lib qolmoqda.

Amarant yuqori sifatli oqsilning ajoyib manbai bo'lib, tarkibida yuqori miqdorda lizin, metionin va sistein saqlagan holda aminokislotalarning muvozanatlashgan tarkibiga ega [4]. Amarant oqsillari juda yaxshi hazm qilinadi. Amarant oqsili giperkolesterolemiya paytida qon plazmasidagi xolesterin miqdorini 27% ga, kazein bilan aralashtirilganda esa 48% ga kamaytirishi aniqlandi. Mualliflar amarant oqsili endogen xolesterin metabolizmiga ta'sir qiladi degan fikrni bildirdilar [5].

Ayni paytda xorijlik mutaxassislar tomonidan biologik qiymati yuqori bo'lgan mahsulotlar olish uchun amarant donini va yer ustki qismlarini qayta ishlashning zamonaviy texnologik usullari ishlab chiqilmoqda. Bir qator ishlarda amarant xomashyosini kompleks qayta ishlash texnologiyalariga suyuq karbonat angidrid bilan o'ta kritik holatda (CO₂-ekstraksiya) ekstraksiya qilish usuli tadbiiq etilganligi haqida ma'lumotlar bor.

Amarant urug'larini oziq-ovqat sanoati uchun mahsulot va qo'shimchalar manbai sifatida kompleks qayta ishlash uchun xom ashyo sifatida olish istiqbollari uning boy kimyoviy tarkibi va biologik qiymati bilan belgilanadi. Quyida don va amarant fitomassasini kompleks qayta ishlash usullari va texnologiyalariga misollar keltirilgan. Metanogenez jarayonida oqava suvlardan xom ashyo sifatida foydalanishda amarant fitomassasi va uning jomini qo'shilishining ta'siri o'rganilgan [6]; bunday texnologiyadan foydalanib, kislotali polisaxarid pektin olinadi, u suvli muhitda barqaror gel hosil qilishga qodir va komplekslar hosil qilish qobiliyatiga ega. Past narx

va ekologik tozalik mazkur texnologiyaning afzal tomonlari bo'lib hisoblanadi. Uni ishlab chiqish jarayonida mexanoakustik ta'sir sharoitida gidroliz-ekstraksiya jarayonini faollashtirish, maqsadli mahsulotlarning yuqori biologik faolligi saqlanib qoladigan ekologik toza sharoitlarga erishish imkonini beradigan yangi yondashuv qo'llanildi. Shu bilan birga, pektin ishlab chiqarishning an'anaviy usullarida ishlatiladigan mineral kislotalarni organik kislotalarga almashtirish mumkin bo'ladi. Ekstragent sifatida zardobdan foydalanish mumkin, bu amarantni qayta ishlashning oraliq mahsulotlarini yuqori ozuqaviy qiymati va oson hazm bo'ladigan samarali ozuqa qo'shimchalari sifatida ishlatishga, shuningdek, katta miqdordagi oqava suvlarning shakllanishi bilan bog'liq ekologik muammolarni hal qilishga imkon beradi.

Amarantni qayta ishlash va undan foydalanish bilan bog'liq hozirgi vaziyat shundan iboratki, ishlab chiqaruvchilarning sa'y-harakatlari asosan amarant urug'laridan qimmat mahsulotlar – amarant moyi, skvalen va CO₂-ekstraktlari olishga qaratilgan bo'lib, qo'shimcha yonaki mahsulotlar, masalan, amarant donining CO₂-kunjarasi e'tibordan chetda qolib, amaliy qo'llanilishiga doir tavsiyalar ishlab chiqilmagan.

Tadqiqot metodologiyasi. Tajriba qismi.

Amarant namunalarida natural uglevodlarni aniqlash.

Ishda o'simlik uglevodlarini tahlil qilish uchun ishlatiladigan ma'lum usullar, FEK asboblari, pH o'lchagich, analitik va texnik tarozilar, Agilent Technologies 6890N markali GX, muzlatish-quritish moslamasi, magnit aralashtirgich, rotor-bug'latgich, YSSX qurilmasi, quritish shkafi, o'ta kritik karbonat angidrid olish uchun laboratoriya o'rnatish (CO₂-ekstraktori) (Xitoy) uskunalaidan foydalanildi.

Tadqiqot davomida mahalliy amarant navlari barglari, poyasi, donlari uglevod tarkibi o'rganildi; uglevodlarni ajratib olish uchun kunjarani qayta ishlashning takomillashtirilgan kimyoviy usuli qo'llandi;

1.1. Amarantdagi uglevodlarning tarkibi va miqdorini aniqlash

Amarant kunjarasidagi uglevodlarning tarkibi va tarkibini aniqlash. Xom uglevodlar va ularning fraktsiyalari ma'lum sxema bo'yicha havo qismlaridan ajratilgan [7].

1.1.1. Asboblari, materiallar va reaktivlar

Analitik va texnik tarozilar, maishiy elektr pechka, o'lchov chegarasi 0-100 °C bo'lgan shisha termometr, sig'imi 1, 2, 5, 10 ml bo'lgan pipetkalar, 10, 50 va 100 sm³ hajmli o'lchov silindrlari, magnit aralashtirgich, quritish shkafi, sentrifuga, suv hamomi, rotor-bug'latgich, sig'imli o'lchov kolbalari 100, 250 va 300 ml, 50 va 100 ml hajmli kimyoviy stakanlar, oksalat kislotasi va ammoniy oksalatning 0,5% eritmalari, 10% KOH eritmasi, etil spirti, 5% li J₂ eritmasi.

1.1.2. Tajribani o'tkazish

1.1.2.1. Spirtida eriydigan uglevodlarni (SPEU) ajratib olish. 100 g xom ashyo kukunga aylantirildi, geksan bilan yaxshilab yog'sizlantirildi, qattiq qoldiq 82% li spirt bilan 1 soat davomida ikki marta (1:5) ekstraksiya qilindi. Ekstraktlar spirtida eriydigan uglevodlarni olish uchun butanol-piridin-suv tizimida (6:4:3) qog'oz xromatografiyasi (QX) dan foydalanildi, ochiltiruvchi - anilin ftalat va mochevina. Bu usulda saxaroza, ikkita fruktooligosaxarid (R_f 0,7 va 0,28) va glyukoza izlari aniqlangan.

1.1.2.2. Suvda eruvchan uglevodlarni ajratib olish (SEU). Spirtli ekstraksiyasidan so'ng, qattiq qoldiq 1:15, 1:10 va 1:5 gidromodulda issiq suv (50-55 °C) bilan 50-55 °C haroratli suv hammomida 1,5 soat davomida ketma-ket ekstraksiya qilindi; eritmalar birlashtirildi, bug'latildi, ikki marta ko'p hajmli spirt bilan cho'ktirildi, cho'kma ajratildi, quritildi va suvda eruvchan uglevodlar granulometrik tarzda aniqlandi.

1.1.2.3. Pektin moddalarini ajratib olish (PM). SEU ajratilganidan keyin qolgan qoldiq ikki marta oksalat kislotasi va ammoniy oksalatning 0,5% eritmalari (1:3, 1:2) aralashmasi bilan 70-80 °C da ekstraksiya qilindi. Ekstraktlar birlashtirildi, bug'latildi, dializ qilindi, ikki marta ko'p hajmli spirt bilan cho'ktirildi va spirt bilan quritildi. Qoldiq tarkibi granulometrik tarzda aniqlandi.

1.1.2.4. Gemitsellyuloza (GMS) ajratib olish. PM ajratib olinganidan keyin qattiq qoldiq xona haroratida 5% NaOH (1:4; 1:3; 1:2) bilan ekstraksiya qilindi. Ekstraktlar birlashtirildi, sirka kislotasi bilan neytrallandi, dializlandi, bug'latildi, spirt bilan cho'ktirildi (1:4) va spirt bilan quritildi. Natijalar 1-jadvalda keltirilgan.

Jadval 1. Amarant namunalarining yer ustki qismining uglevod kompleksi, og'irlik bo'yicha%

Turli xillik	Namuna	Xom uglevodlar	SPEU	SEU	PM	GMS	Kletchatka
Ulug'nor	Kunjara	69,6	3,5	51,5	4,1	3,3	7,2
	Shrot	64,3	3,1	43,4	7,9	2,7	7,2
	Barg, shox	56,8	3,3	15,3	3,4	7,6	27,2
	Gul	33,4	1,2	16,4	5,1	7,5	3,2
Marhamat	Kunjara	67,9	3,5	50,5	4,1	2,8	7,0
	Shrot	62,4	3,0	42,2	7,8	2,4	7,0
	Barg, shox	56,7	2,8	15,8	3,6	7,5	27,0
	Gul	32,9	1,1	16,4	5,0	7,4	3,0
O'zbekiston-M	Kunjara	63,7	3,8	51,8	4,8	3,3	7,2
	Shrot	61,5	3,0	41,5	7,5	2,5	7,2
	Barg, shox	59,1	3,4	16,8	3,6	7,5	27,8
	Gul	33,7	1,5	16,4	5,1	7,4	3,3

1.2. Polisaxaridlarni ajratib olish bilan amarant kunjarasini kompleks qayta ishlash

Amarant kunjarasini kompleks qayta ishlash usulini takomillashtirish uchun birinchi navbatda undan suvda eruvchan polisaxaridlarni ajratib olish bo'yicha tajribalar o'tkazildi.

1.2.1. 1.1- bandga muvofiq kunjaradan suvda eriydigan uglevodlarni ajratish.

1.2.1.1. Tajribani o'tkazish

Kunjara namunasidan SEU 1.1.3.2. bandga muvofiq ajratildi. Natijalar 2-jadvalda keltirilgan.

Jadval ma'lumotlaridan ko'rinib turibdiki, kunjarani 2-tajriba sharoitida ketma-ket qayta ishlash maqsadga muvofiq, bunda 47,2% suvda eruvchan polisaxaridlarni olish mumkin.

2-jadval. Marhamat amarant navining qiyin ishlov berish sharoitlarining polisaxaridlar hosildorligiga ta'siri

Kunjarani qayta ishlash sharoitlari	SEU larning chiqish unumi, %
Tajriba 1	
Ekstrakt - suv Gidromodul - 1:15, 1:10 Harorat - 80 °C Chiqarish vaqti - 2,5 soat	54
Tajriba 2	
Ekstrakt - suv Gidromodul - 1:15, 1:10 Harorat - 50-55 °C Chiqarish vaqti - 2,5 soat	47,2

Tahlil va natijalar. Natijalarni muhokama qilish

1-jadvaldan ko'rinib turibdiki, kunjaradagi dominant polisaxaridlar suvda eruvchi uglevodlar hisoblanadi. Barcha ajratilgan uglevodlar amorf oq kukunlardir va suvda

eriydi. Uglevodlarning monosaxarid tarkibi to'liq kislotali gidroliz bilan aniqlandi. Namunalar 2 n H₂SO₄ bilan 100 °C da gidrolizlandi. SEU uchun gidroliz vaqti 8 soat, PM va GMS uchun 24 soat. Polisaxarid gidrolizatlarida QX usulidan foydalangan holda aniqlanganda barcha namunalarda monosaxarid glyukoza ustunlik qildi. SEU gidrolizatlarida qo'shimcha ravishda oz miqdordagi ksiloza va arabinoza, PM va GMS gidrolizatlarida – uron kislotalari, arabinoza, ksiloza va galaktoza aralashmalari aniqlandi. Shuni ta'kidlash kerakki, SEU gidrolizatlarida glyukoza mavjudligi glyukan tipidagi polisaxaridlar ustunligini bildiradi. Buni yod bilan sifat reaksiyasi tasdiqlaydi: SEU ning yod bilan eritmalari qizil-binafsha rang beradi. Gidrolizatlarining kraxmalga reaksiyasi salbiy bo'ldi (xarakterli ko'k rang chiqmadi).

Xulosa va takliflar

Shunday qilib, amarant urug'i kunjarasi uglevod kompleksining sifat va miqdoriy tavsiflari berildi va kompleksda suvda eruvchan glyukan tipidagi polisaxaridlarning ustunligi ko'rsatilgan.

Natijada, amarant kunjarasi tarkibida 68% xom uglevodlar borligi aniqlandi, ularni fraksiyalashdan keyin spirtida eriydigan uglevodlar, pektin moddalari, gemitsellyulozalar, kletchatka va 50% dan ortiq suvda eriydigan polisaxaridlar mavjudligi aniqlandi. Kunjaradan suvda eruvchan polisaxaridlar (47,2%) kimyoviy usul yordamida bosqichma-bosqich ajratib olingan.

CO₂-shrotida 62% xom uglevodlar topilgan bo'lib, ularning 3,0% spirtida eriydigan uglevodlar, 42,2% suvda eriydigan polisaxaridlar, 7,8% pektin moddalari, 2,4% gemitsellyuloza va 7% kletchatkadan iborat.

ADABIYOTLAR

1. Чернеховская Е., Чернеховский Д.В., Черных С.Б., Данков В.С. Иммуностимулирующее средство // Патент РФ 2170096. Опубликовано 10.07.2001
2. Медведев А.Е. Лечебный препарат «Амафор» // Патент РФ 2214264. Опубликовано 20.10.2003

3. Gregory S., Kelly N.D., Squalen and its potential clinic uses //Alternative Medicine Review.-1999.- Vol. 4.- № 1.-P. 29-36
4. Westerman D., Santos R.C.D., Bosley J.A., Rogers J.S., Al-Duri B. Extraction of Amaranth seed oil by supercritical carbon dioxide // J. of Supercritical Fluids.- 37.- 2006.- 38–52
5. Simone Mendonca, Paulo H. Saldiva, Robison J. Cruz, Jose A.G. Areas. Amaranth protein presents cholesterol-lowering effect // Food Chemistry.- 116.- 2009.- 738–742
6. Сайт компании ТБО: <http://ztbo.ru/o-tbo/lit/problemi-rekultivacii-otxodov/innovacionnaya-texnologiya-pererabotki-fitomassi-amaranta>
7. Маликова М.Х., Сиддикова А.А., Рахманбердыева Р.К. Раст. ресурсы, 2016, т. 52, №3, с. 116-121